

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROTIDA XIZMAT KO'RSATISH TARMOG'INI BOSHQARUV SALOHIYATINI OSHIRISHNI STRATEGIK SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

Allamuratova Gulchekhira Maqsetbayevna

Qoraqalpoq davlat universiteti «Menejment» mutaxassisligi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003817>

Annotatsiya. Maqolada korxonaning boshqaruv salohiyatini shakllantirishda zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining boshqaruv salohiyatiga mualliflik ta'rif berilgan. Shuningdek xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining boshqaruv salohiyatini strategik shakllantirish mexanizmi ishlab chiqilgan, uning nazariy, uslubiy va jarayon asoslari aniqlangan.

Kalit so'zlar: boshqaruv salohiyati, korxonalar, xizmat ko'rsatish sohasi, strategik shakllanish, mexanizm.

Аннотация. В статье рассматривается авторское определение управленческого потенциала предприятия сферы услуг на основе современных научных подходов к формированию управленческого потенциала предприятия. Также разработан механизм стратегического формирования управленческого потенциала предприятия сферы услуг, определены его теоретические, методические и процессуальные основы.

Ключевые слова: управленческий потенциал, предприятие, сфера услуг, стратегическое формирование, механизм.

Annotation. The article considers the author's definition of the management potential of a service sector enterprise based on modern scientific approaches to the formation of the management potential of an enterprise. A mechanism for the strategic formation of the management potential of a service sector enterprise has also been developed, its theoretical, methodological and procedural foundations have been determined.

Keywords: managerial potential, enterprise, service sector, strategic formation, mechanism.

Sanoatdagi o'sish tendentsiyalari xizmat ko'rsatish sohasidagi korxonalar o'rtasidagi raqobatni kuchaytiradi, sifat, assortiment, narx siyosati, xizmatlarni taqdim etish shartlariga tobora yuqori talablarni qo'yadi, bu esa uzoq muddatli raqobatdosh ustunliklarni yaratish va umuman korxonalarini strategik boshqarishni amalga oshirish zarurligini belgilab beradi. Xizmat ko'rsatish sohasi korxonasini samarali strategik boshqarishning asosiy shartlaridan biri bu uzoq muddatli istiqbolda omon qolish va kerakli raqobatbardosh pozitsiyani egallashga, iqtisodiy faoliyat natijalarini samarali rivojlantirish va oshirishga qaratilgan strategik maqsadlarga erishishni ta'minlaydigan uning boshqaruv salohiyatini strategik shakllantirishdir.

Ishlab chiqaruvchi va iste'molchi tomonidan xizmatlarni taqdim etish sifati va jarayonidan qoniqishni ta'minlashdan iborat bo'lgan xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarini boshqarishning strategik yondashuvi va maqsadli yo'nalishining o'ziga xos xususiyatlaridan foydalanish zarurligini hisobga olgan holda, korxonaning boshqaruv potentsialining mohiyati to'g'risida ushbu sohadagi olimlarning fikrlarini sarhisob qilib, quyidagi mualliflik ta'rifini taklif qildik: xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining boshqaruv salohiyati xizmatlarning sifati va jarayonidan qoniqishni ta'minlash, korxonaning strategik maqsadlariga erishishga qaratilgan boshqaruv

faoliyatini amalga oshirish uchun menejerlarning vakolatlari, imkoniyatlari va qobiliyatlarini majmuasi hisoblanadi.

Ushbu ta'rif, mavjud ta'riflardan o'ziga xos xususiyati, ajratilgan ilmiy yondashuvlarning qoidalarini birlashtiradi, xizmat ko'rsatish sohasining xususiyatlarini hisobga oladi va boshqaruv salohiyatini shakllantirish va undan foydalanishni korxonaning strategik maqsadlariga erishishga yo'naltiradi. Ushbu ta'rif asosida biz xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining boshqaruv salohiyatini shakllantirish mexanizmini ishlab chiqishga harakat qildik. Strategik yondashuvning asosli ustuvorligini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan mexanizm korxonani strategik boshqarish metodologiyasiga asoslanadi. Ishlab chiqilayotgan mexanizmning maqsadi korxonaning strategik maqsadlariga erishish uchun etarli bo'lgan korxonaning boshqaruv salohiyatini shakllantirish hisbolanadi.

Ishlab chiqilgan ushbu mexanizmning vazifasi boshqaruv salohiyatini strategik tahlil qilish, korxonaning maqsadlari va strategiyalariga muvofiq boshqaruv salohiyatini shakllantirish maqsadlari va strategiyalarini ishlab chiqish, korxonaning strategik maqsadlariga erishishni ta'minlaydigan boshqaruv salohiyatini shakllantirish strategiyalarini amalga oshirishdir hisoblanadi. Ishlab chiqilayotgan mexanizmning ob'ekti bo'lib xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining boshqaruv salohiyatini strategik shakllantirish jarayoni va predmeti sifatida – boshqaruv salohiyatini shakllantirishning nazariy, uslubiy va amaliy asoslari tanlangan.

Mexanizmning nazariy platformasi strategik boshqaruv va boshqaruv salohiyati tushunchalarini sintez qilish hisoblanadi, bunga umumiy ilmiy yondashuvlar sifatida: strategik, tizimli, funktsional, moslashuvchan, vaziyatli, shuningdek boshqaruv salohiyatini strategik tahlil qilish, strategik maqsadlarni belgilash, boshqaruv salohiyatini shakllantirish va ularni amalga oshirish strategiyasini ishlab chiqishga maxsus ilmiy va uslubiy yondashuvlar sanaladi. Strategik boshqaruv kontseptsiyasi iqtisodiy adabiyotlarda juda keng tavsiflangan, shuning uchun bunga to'xtash maqsadga muvofiq emas deb topdik. Boshqaruv salohiyati kontseptsiyasining markazida tizimli yondashuv, korxonaning tashqi va ichki salohiyatini yagona tizim sifatida boshqarishga klassik va zamonaviy ilmiy yondashuvlar yotadi, bu xizmat ko'rsatish sohasi korxonasi uchun iste'molchilar, etkazib beruvchilar, vositachilar va boshqa mikro muhit omillariga chambarchas bog'liq.

Xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining boshqaruv salohiyatini shakllantirish tamoyillari strategik menejment kontseptsiyasi tamoyillarini birlashtiradi-strategik yo'nalish (strategik maqsadlar tizimini shakllantirish), markazlashtirish (strategik boshqaruvni menejmentning eng yuqori darajasiga jamlash), muvozanat (strategik maqsadlarga erishish jarayonida barcha bo'linmalarining resurslari va imkoniyatlarini sintez qilish), ilmiy (strategik menejmentning ilmiy asoslangan usullarini qo'llash) va kontseptsiya tamoyillari boshqaruv salohiyati-yetarlilik (strategiyalarni amalga oshirish uchun boshqaruv salohiyatining etarliligi), uzluksizlik (strategik menejmentning uzluksizligi), demokratiya (strategiyalarni amalga oshirishda xodimlarni jalb qilish) va moslashuvchanlik (atrof-muhit o'zgarishiga moslashish).

Xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining boshqaruv salohiyatini shakllantirish mexanizmining funktsiyalariga analitik (boshqaruv potentsialini baholash) [9, 128-bet], tartibga soluvchi (boshqaruv potentsiali elementlarini shakllantirish), rag'batlantiruvchi (menejerlar va xodimlarni strategik maqsadlarga erishishga undash), nazorat qiluvchi (strategiyalarni amalga oshirishni nazorat qilish) kiritish mumkin. Ishlab chiqilayotgan mexanizmning asosiy bosqichlari korxonaning boshqaruv salohiyatini strategik tahlil qilish, xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining

strategik maqsadlari asosida boshqaruv salohiyatini shakllantirish maqsadlarini ishlab chiqish va tanlash, korxonaning biznes va funktsional strategiyalari asosida boshqaruv salohiyatini shakllantirish strategiyalarini ishlab chiqish va tanlash, boshqaruv salohiyatini shakllantirish strategiyalarini amalga oshirish va amalga oshirish jarayonida xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining boshqaruv salohiyatidan foydalanish samaradorligini nazorat qilishdir.

Shunday qilib, maqolada xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining boshqaruv salohiyatining mualliflik ta'rifi menejerlarning xizmat ko'rsatish sifati va jarayonidan qoniqishni ta'minlashga va korxonaning strategik maqsadlariga erishishga qaratilgan vakolatlar, imkoniyatlar va qobiliyatlar to'plami sifatida taklif etiladi, bu mavjudlardan farqli o'laroq, tanlangan ilmiy yondashuvlarning qoidalarini birlashtiradi, xizmat ko'rsatish sohasining xususiyatlarini hisobga oladi va va korxonaning strategik maqsadlariga erishish uchun boshqaruv salohiyatidan foydalanish hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining boshqaruv salohiyatini strategik shakllantirishning mualliflik mexanizmi ishlab chiqilgan bo'lib, uning nazariy va uslubiy asoslari strategik boshqaruv va boshqaruv salohiyatining tushunchalari, ilmiy va uslubiy yondashuvlari, tamoyillari va funktsiyalari sinteziga asoslangan bo'lib, jarayon asoslari korxonada boshqaruv salohiyatini strategik boshqarish bosqichlarini o'z ichiga oladi.

Keyingi tadqiqotlar yo'nalishlari qatoriga boshqaruv salohiyatini shakllantirish maqsadlari va strategiyalarini ishlab chiqish va tanlashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni ishlab chiqish, xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining boshqaruv salohiyatini shakllantirish strategiyasini amalga oshirish va undan foydalanish samaradorligini oshirish yo'nalishlarini tavsiya qilish kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Морякова, А.В. Реализация управленческого потенциала в области повышения качества услуг: ранжирование приоритетности направлений / А.В. Морякова // Актуальные проблемы экономики и права. – 2015. – № 1. – С. 193–99.
2. Калмуратов Б. Тенденций развития и приоритетные направления по развитию промышленности // Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice <https://www.bulletennauki.com>. Т. 7. №12. 2021 <https://doi.org/10.33619/2414-2948/73.C.215-220>
3. Қалмуратов Б. С. Муратбаева А.Н., Режепмуратов Ш.М. Минтақада ижтимоий-иқтисодий томондан ривожланишида хизмат кўрсатишнинг ўрни// Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№6/2(90), Хоразм Маъмун академияси, 2022 й. – 77-81 б.
4. Разинькова, О.П. Концепция управленческого потенциала как самостоятельного вида потенциала предприятия / О.П. Разинькова // Вестник Тверского государственного технического университета. – 2013. – № 1. – С. 42–49.